

УДК 130.2

**СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНЕЗИСА
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ**

**SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF NATIONAL
SELF-CONSCIOUSNESS GENESIS**

©Саидумаров С. С.

*Таджикский технический университет им. акад. М. С. Осими
г. Душанбе, Таджикистан, said-82-05@mail.ru*

©Saidumarov S.

*Osimi Tajik technical university
Dushanbe, Tajikistan, said-82-05@mail.ru*

©Сарфарозова Н. Г.

*Институт философии, политологии и права им. А.
Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан
г. Душанбе, Таджикистан, svd-2010@mail.ru*

©Sarfarozova N.

*Bakhovaddinov Institute of Philosophy, Political Science and Law
of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan
Dushanbe, Tajikistan, svd-2010@mail.ru*

Аннотация. В статье проводится социально–философский анализ сущности национального самосознания, его историческом генезисе и роли в формировании национальной идентичности. Анализируя данный вопрос в свете научной литературы, авторы особое внимание уделяют раскрытию основных компонентов национальной идентичности, каковым по их мнению является культура, религия, история, экономика и политика. Каждая нация, которая в своей истории имеет известных ученых и героев, их представление как идеал подходит для нового поколения, результатом которого становится увеличение чувства национальной идентичности других представителей этой нации.

По мнению авторов, в современных условиях распространения процессов глобализации защита национальной идентичности и культуры для всех национальных государств и цивилизованных народов мира, в том числе и для таджиков, приобретает актуальное значение.

Abstract. This article is devoted to the socio-philosophical analysis of the essence of national identity, its historical genesis and role in the formation of national identity. Analysing this issue in the light of scientific literature, the authors pays special attention to revealing the main components of national identity, which in his opinion is culture, religion, history, economics and politics.

Every nation which in its history has known scholars and heroes, their representation as an ideal solution for the new generation, resulting in an increase in the sense of national identity of other members of the nation.

According to the authors, in the present conditions the spread of globalisation the protection of national identity and culture for all nation-states and the civilised nations of the world, including Tajiks, becomes urgent importance.

Ключевые слова: этнос, нация, генезис, идентичность, самосознание, этноцентризм, стереотип, культура, история, религия, идея, политика, цивилизация, личность, общество, ценности.

Keywords: ethnos, nation, genesis, identity, self-consciousness, ethnocentrism, stereotype, culture, history, religion, idea, politics, civilization, person, society, values.

Современный мир, исходя из этнической и национальной точки зрения, весьма многообразен и отождествляет собой арену различных духовных и телесных противоборств. В начале XXI века весь мир охватили опасные и радикальные тенденции и движения, представляющие серьезную угрозу национальным государствам. Рассуждая об этой проблеме, Н. С. Трубецкой пишет: «Долг каждого не романо–германского народа состоит в том, чтобы: во-первых, оставить в прошлом весь свой эгоцентризм, во-вторых, построить вокруг себя стены, ограждающие его от негативного влияния обмана и лживости «общечеловеческой цивилизации». Этот долг можно выразить или сформулировать двумя афоризмами «познай себя» и «будь самим собой» [1]. К счастью, в этом сложном этапе истории, таджикская нация, выражаясь словами Икбала, известного мусульманского философа и поэта, «создает свой кувшин своими руками, а не руками чужих», то есть своими руками, собственноручно пишет свою историю. По мнению исследователей, ныне, то есть в XXI веке, на Земле проживают более 3 тысячи народов, каждый из которых находится на различных уровнях экономической, социальной, политической и культурной жизни. Отчасти, среди них проживают и некоторые древние народы, которые в длительном тысячелетнем процессе исторической борьбы сохранили свою национальную идентичность.

Почему Декарт говорил: «Мыслю, следовательно, существую»? То есть, почему для Декарта мышление являлось важным доказательством человеческого существования? Почему жизненным девизом Сократа было: «Познай себя»? Что есть самопознание? Любой, кто правильно понимает суть этих слов, найдет свое место и свое призвание в обществе и будет бороться, чтобы стать совершенным человеком. Человек со своей личностью отличается от других систем мира, потому что у него есть свое сознание, и он хорошо понимает смысл слов «мы» и «они» и борется, чтобы стать совершенным человеком в обществе. Это различие имеет жизненно–важное значение в семейном, родоплеменном и этническом самопознании, потому что оно ведет к национальному самосознанию. Особенно в современных условиях понятие, смысл «национальное самосознание» стал важным. С этой точки зрения, мы в этой статье в качестве предмета анализа выбрали эту актуальную проблему современности на примере таджикского национального самосознания.

В научной литературе «национальное самосознание» определяется как совокупность специфических идей, оценок и взглядов представителей национального общества о своей истории и национальных ценностях, современном состоянии и будущей судьбе нации, а также о месте нации среди ей подобных сообществ. Национальное самосознание имеет рациональные элементы, которые проявляются в разумном определении своей национальной идентичности. Иногда оно также имеет эмоциональные элементы, что выражается в иррациональном, инстинктивном или бессознательном проявлении взаимной симпатии членов этнической общины в случае, если они находятся в условиях национального единства. Естественно, каждый человек, попадая под влияние антитезисов «мы» и «они», сначала определяет свое потомство, а затем свою нацию и этот процесс в науке называется самопознанием, или самосознанием. С его помощью, человек укрепляет свои позиции в группе, а затем участвует в сознательных активных действиях. Например, мы можем вспомнить Аргентинскую революцию в 1944 году. Лидер революции Н. Перон, выступая с идеей о национальной революции, смог привести свой народ к построению нации на основе

принципа подчиненности нации, а не какой-либо элитной группы. Национальное самосознание является основным критерием национального сознания. Оно в качестве двигателя ценностных отношений и умственно–оценочного понимания жизненных реалий, играет важную роль в процессе самоопределения человека и его участия в духовной и социально–политической жизни. Анализируя эту проблему, таджикский ученый С. Джононов пишет: «Национальное сознание — это есть связь личности со своим обществом на определенном этапе исторической политики, социальной политики или исторической памяти, а национальное самосознание, в отличие от национального сознания, это есть механическая связь со своим обществом, сознательная форма признания своего общества и, самое главное, чувства ответственности перед своим обществом» [2]. Как вытекает из смысла этих слов, самопознание проявляет себя как оценочная система отношений, приемлемая ценностным и интеллектуальным качествам национального общества и способствует самоопределению человека в духовной и социально–политической жизни общества. В отличие от национального сознания, которое отражает общие правила этнических и национальных групп, национальное самосознание имеет относительно более индивидуальный смысл и прежде всего, охватывает определенную ступень того или иного компонента у каждого индивида — члена национальной группы.

По этой причине, генезис национального самосознания представляет собой длительную, многоступенчатую и повторяющуюся историю, происхождение этого феномена следует искать в начальной, этнопсихологической фазе истории человечества. Анализируя данный вопрос, исследователь А. П. Садохин отмечает: «Генезис процесса национального самосознания у каждой нации включает в себя сложный многовековой процесс самосознания представителей этой нации, которая своими специфическими особенностями устремлениями, интересами, потребностями и культурой различается от других наций» [3]. Это означает, что самосознание как один из социально–психологических механизмов человеческого сознания появилось в результате психической трансформации определенных общин в соответствии с антитезисами «мы» и «они». Любое сознательное противопоставление или различие каких-либо этнических групп посредством антитезиса «мы» и «они» приведет к конкуренции, результатом которого становится этническое разграничение. С его помощью, человек принимает положительные национальные ценности в качестве эталона, противопоставляет свое общество другим обществам и пытается усилить этнические различия в экономической, психологической, идеологической, политической и других сферах.

Как правило, основы антитезисов «мы» и «они» определяются посредством некоторых признаков, которые характерны для «них», но не для «нас», или наоборот. К таким признакам относятся черты лица, социальные и культурные особенности (язык, традиции, обычаи и т. д.), религиозные убеждения, образ социально–экономической жизни (городской, кочевой, скотоводческий, земледельческий т. д.), политическая структура, идеологические доктрины и т. д. Любые особенности понятия «они» сравниваются с особенностями понятия «мы», и в таких сравнениях во многих случаях оценки имеют субъективистский характер: в них особенности «они» оцениваются отрицательно, а особенности «мы» — положительно. На деятельности антитезисов «мы» и «они» существенное влияние оказывают биопсихологические механизмы, вследствие данного естественного влияния человек непосредственно и самостоятельно может достигать ступени этнического и национального самопознания и самоидентификации. История убедительно доказывает, что любая национальная идеология или национальное государство строится в рамках таких механизмов.

Этнические и национальные стереотипы считаются важными механизмами психологической интеграции и формирования национального общества. Они основаны на необъективных, субъективных и иногда одноразовых чувствах или эмоциональном

восприятию членов той или иной этнической группы, за счет повышения до конечного уровня или абсолютизации одного или нескольких стилей или качеств поведения (например, специфика характера или психологические особенности). При этом, эти стереотипы не связаны ни механически, не непосредственно с какими-либо внешними признаками, а появляются на фоне других национальных особенностей. Классическим примером подобного стереотипа является стереотип «длинноносого европейца», который до сих пор существует в сознании китайского населения. Здесь мы приводим сравнение восточной культуры: «Тонкий нос, таковым является нос собаки, свидетельствует об агрессивном характере и неверности и других дурных качествах его владельца». И, наоборот: «Человек, имеющий мясистый и большой нос, подобно носу теленка, является носителем доверчивого, сострадательного и других качеств характера». Преувеличение или игнорирование определенных атрибутов, символов и признаков национально-этнической группы приводит к неправильной интерпретации реальности и препятствует приобретению достоверной информации и знаний об объекте познания, но и для национального самосознания это не является обязательным. Здесь, то есть в национальном обществе, стереотипы делают другую работу, в первую очередь, они объединяют общество в противостоянии негативным представлениям других стран и народов о самих себя. Аналогичным механизмом воздействия является этноцентризм. Не зря в древности распространились представления об этническом обществе, существующем в «Центре Вселенной» и окруженным нецивилизованными, отсталыми варварскими обществами. В таких представлениях явно существуют элементы этнического централизма и стереотипа мышления, однако, последние являются лишь частью массовой национально-этнической психологии.

Таджикский ученый С. Джононов выделяет в основе национального самосознания три компонента: культуру (религия, традиции), экономику и политику, при этом основным компонентом национального самосознания указанный автор считает культуру, религию. По его мнению «культура и религия являются матрицами или «основными сферами» национального самосознания. Они отражают его субстанциональное (фундаментальное) начало» [2].

Восемнадцатый век в Европе называется веком национального возрождения, так как именно в этом веке большинство писателей приступили к изучению фольклора и на их основе создали уникальные произведения на национальных языках, этим же они превратили национальные разговорные языки в языки литературы и науки. По сравнению с европейскими языками, таджикский язык как язык литературы и науки, имеет более древнюю историю. Представители таджикского народа с древних времен уделяли огромное внимание проблеме развития своего родного языка. В формирование и совершенствование таджикского классического языка внесли свою лепту многие таджикские средневековые литераторы и ученые. Такие уникальные произведения и шедевры таджикской классической литературы и философии, как «Шахнаме» Фирдоуси и «Данишнаме» («Книга знаний») Ибн Сины до сих пор сохраняют свое огромное влияние в патриотическом и духовно-нравственном воспитании современного и будущих поколений. В начале XX века и до 70-х годов советского периода, Садриддин Айни, Абулкасим Лахути, Пайрав Сулаймани, Мирзо Турсунзаде, Хабиб Юсуфи, Мирсаид Миршакар, Сотим Улугзаде, Джалол Икрами, Рахим Джалил, Абдусалам Дехоти и многие другие таджикские писатели в своих произведениях затронули различные темы, касающиеся строительства новой жизни и укрепления национального самосознания. В последние годы существования Советского государства огромную заслугу в возрождении и укреплении таджикской национальной идентичности оказали Аминджон Шукухи, Гаффор Мирза, Муъмин Каноат, Фазлиддин Мухаммадиев, Абдулхамид Самадов, Урун Кухзад, Саттор Турсун, Лоик Шерали, Бозор Собир, Гулназар Келди, Гулрухсор Сафиева, Аскар Хаким, Камал Насрулло, Рахмат Назри, Гоиб Сафарзаде и другие поэты и писатели. Указанная плеяда таджикских литераторов своими

произведениями воспитывали у молодежи дух патриотизма, оживляли в них национальную идентичность и самосознание.

Таджикская нация является одной из цивилизованных наций мира, испытавшей в своем историческом развитии множество взлетов и падений. Но в XXI век она вошла как независимая нация, имеющая национальное правительство и пишущая свою историю своими руками. Таджикское общество в создании собственной национальной идентичности прошло сложным путем. Язык, культура, традиция и религия считаются ядром таджикского национального самосознания. Несмотря на то, что наша нация имеет более чем 3000-летнюю культурную историю, первый этап таджикской национальной идентичности связан с периодом формирования государства Саманидов. Таджикский исследователь Б. Гафуров в своей книге «Таджики» приводит: «Байхаки отмечает о существовании в XI веке этнонима «таджики» в качестве этнического самоназвания таджиков, что свидетельствует о наличии в том периоде объективных условий, необходимых формированию национальной идентичности и самосознания» [4].

История доказывает, что наши предки в течение сотен и тысяч лет, иногда из-за потери государственной независимости, были вынуждены изменить свою собственную письменность. После распада Ахеменидской Империи — первого национального государства иранских народов, греки стремились передать нам свой язык и письменность. Но несмотря на все это, наш народ сохранил свой язык и письменность. На втором и третьем этапах персидско–таджикской государственности, в периоды Сасанидской и Кушанской империй, наши национальные традиции, язык и собственная письменность зарождались. Но, самым важным этапом развития таджикской нации является период существования государства Саманидов. В этот период таджикско–персидский язык, или язык дари, стал официальным языком государственного делопроизводства и науки, что привело к созданию уникальных произведений на таджикско–персидском языке, обогативших сокровищницу общечеловеческой культуры.

Без сомнения, мы живем в период, в котором вопрос языка и изучения языков ежедневно становится более настоящим. По мнению некоторых исследователей (Д. Герредол) в XXI веке, никакой язык не может занимать господствующее место, подобно английскому языку в XX веке. Многие исследователи считают, что во второй половине XXI века, несколько языков — китайский, английский, испанский, арабский, русский, персидский и др., могут играть ключевую роль в общении между людьми. В настоящее время большинство государств мира поставили такие задачи перед своими гражданами, что каждый самостоятельный гражданин обязан, в дополнение к своему родному языку свободно писать и разговаривать на двух иностранных языках и для этой цели они представили в своих высших и средних учебных заведениях в программах обучению двух иностранных языков. Отчасти в Таджикистане, система образования поставила такую задачу, в соответствии с которой, каждый житель Таджикистана XXI века, в дополнение к своему языку должен изучать английский, русский и китайский язык, из-за того, что все эти вышеупомянутые языки стали международными научными языками общения.

К сожалению, в результате глобализации, некоторые языки не смогли выдержать конкуренцию в «столкновении языков» и стали исчезать. Поддерживать все существующие языки в современном мире, это означает выступать на защиту культурного плюрализма, а появление единого языка, напротив, является результатом распространения всеохватывающих и необратимых процессов глобализации. В настоящее время на Земле существует более семи тысяч языков. Но, по объективным и субъективным причинам, в течение каждых двух недель исчезнет один язык. Прежде всего исчезают те языки, которые не имеют письменного наследия, они с потерей своего последнего представителя станут

мертвым языком. Следует отметить, что около 70% населения земного шара разговаривают только на семи языках. Этими языками являются: китайский, индийский, английский, испанский, арабский, русский, персидский. К счастью, наши предки оказали огромную услугу в деле обогащения словарного фонда таджикско–персидского языка и оставили богатое и разнообразное наследие, которое является основным признаком нации и национальной идентичности.

После приобретения Таджикистаном государственной независимости, страна в первые годы была охвачена гражданской войной. К счастью, после заключения между Правительством Таджикистана и ОТО мира в 1997 г., народы Таджикистана под мудрым руководством Основоположника национального мира и согласия, Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона приступили к активному строительству светского демократического и гражданского общества с опорой на культурные достижения предыдущих поколений. Отчасти, была выполнена колоссальная работа в целях укрепления таджикской национальной идентичности. Отчасти, возрождение национальных праздников и обрядов, празднование исторических дат и юбилеев знаменитых представителей таджикской культуры, в том числе, празднование 1100-летия государства Саманидов, празднование 1150-летия основоположника таджикско–персидской литературы Абуабдулло Рудаки, объявление 2006 года Годом арийской культуры и цивилизации, чествование 1310-летия Абу Ханифи как основателя ханафитской религиозно–правовой школы, последователями которой являются свыше 90% населения страны, чествование юбилеев Ибн Сины, Мухаммада Газоли, Мир Саида Али Хамадани, Джамии и других известных культурных личностей оказали значительное влияние на укрепление национального единства и идентичности. Правительство Таджикистана в соответствии с Конституцией осуществляет светский подход к национальной культуре, религии, традициям, праздникам и обрядам. Оно оказывает содействие развитию национальной культуры и национального самосознания на основе проведения национальных праздников и фестивалей.

О. Р. Козлова отмечает: «Процессы глобализации порождают волны Ренессанса, направленные на поиск укрепляющих и определяющих основ национального бытия» [5]. В современном мире, по мере распространения процессов глобализации национальные обычаи и традиции постепенно теряют свое былое значение, и в противостоянии с этими негативными последствиями глобализации мы наблюдаем десятикратное повышение роли культуры в развитии национальной идентичности. Народ является носителем национальной культуры и защищает ее с помощью национального самосознания. В процессе социализации, человек усваивает отдельные элементы своей принадлежности к той или иной нации или народа, обнаруживает свою привязанность и причастность к ней и узнает свою национальную культуру. В связи с этим, народ осознает свое материальное существование и охраняет свои духовные ценности.

Культурно–образовательная деятельность является одной из основных целей человеческого существования и социальным субъектом этого чудного творения, в полном смысле этого слова, является интеллигенция. В последнее десятилетие, правительство Таджикистана провело ряд мер по укреплению национальной идентичности, которые были направлены на возрождение Навруза и некоторых других, полузабытых национальных традиций, к которым относятся Сада, Мехргон, фестивали меда, дыни и многие другие. Возрождение и модернизация указанных наследий национальной культуры, в свою очередь способствует укреплению национального самосознания и единства.

Любое общество, любая цивилизация или сверхдержава, которая доказала свое величие на протяжении всей истории, объединена на основе идеала или идеи. Национальным критерием доминирования любого образа жизни и культуры, любой формы социализации, экономических, политических, религиозных и других трансформаций зависит от национальной идеи или идеологии. Любая структура или устройство может выжить и сохранить свою эффективность до того времени, пока сохранится вера и убежденность к господствующим в них законам и социальным нормам. Для сравнения, мы предлагаем несколько примеров «национальной идеи» из разных стран (Таблица).

Таблица.

ПРИМЕРЫ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ» ИЗ РАЗНЫХ СТРАН [6]

№	Название государств	Национальная идея в качестве девиза
1	Австрия	Австрия исчезнет последней
2	Ангола	Единство обеспечивает силу
3	Аргентина	В союзе и свободе
4	Армения	Не забывая о прошлом, по-прежнему сильны в будущем
5	Белоруссия	Да здравствует Беларусь!
6	Восточный Тимор	Честь, Родина и народ
7	Вьетнам	Независимость, Свобода, Счастье
8	Габон	Единство, Труд, Справедливость
9	Гайана	Один народ, одна нация, одна судьба
10	Гвинея	Справедливость, Солидарность
11	Гвинея–Бисау	Единство, Борьба, Прогресс
12	Камерун	Мир, Труд, Отечество
14	Коморские острова	Единство, Справедливость, Прогресс
15	Ливия	Свобода, социализм и единство
16	Мавритания	Честь, Братство, Справедливость
17	Мадагаскар	Отечество, Свобода, Прогресс
18	Мали	Один народ, одна цель, одна вера
19	Польша	Бог, Честь, Отечество
20	СССР	Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вперед, за победу коммунизма!
21	Сент–Люсия	Земля, люди, свет
22	Сьерра–Леоне	Единство, Мир, Справедливость
23	Франция	Свобода, равенство, братство
24	Республика Центральной Африки	Единство, Достоинство, Работа
25	Чехия	Правда восторжествует!
26	Швейцария	Один за всех, все за одного
27	Южная Корея	Все для счастья народа и нации
28	Япония	Страна восходящего солнца

Как видим, после этого сравнения, любое государство или нация сплочены вокруг той или иной идеи. В современном мире, всем сферам общества: экономической, политической, культурной, информационной т. д., характерна глобализация проблем, что в свою очередь, требует от всех национальных государств и их здравомыслящих граждан значительное осмысление происходящих процессов. По меткому и справедливому замечанию Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, «самосознание это путеводитель, направляющий нас на пути к национальной идентичности и патриотизму, и определяющий наш сложный путь к будущему прогрессу, дальнейшему государственному строительству и укреплению основ государственности, достижению счастливой жизни и построению цивилизованного общества [7].

Таким образом, наиболее важным судьбоносным аспектом из вышесказанных пунктов для национальных государств является соединение культурной и национальной исторической идентичности, которое поддерживает духовное существование нации. Одним из основных источников развития культуры и национального самосознания является эстетический идеал, который обычно используется в таджикской культуре в различных формах, связанных с различными областями. Например, Ибн Сина для врачей, Камалиддин Бехзад для художников, Абуабдуллах Рудаки для поэтов и другие великие люди из разных областей науки являются идеалами для своих сторонников. В этом случае, сфера образования играет важную роль в укреплении самопознания студентов. «В частности, необходимо обратить особое внимание на сферу образования, потому что необходимо понять роль ценностей как личные причины «движущей силы» в инфраструктуре, качественном воспитании; особенно ценностей, которые могут перемещать их в правильном стратегическом направлении, и в результате появляется идеальный образ культуры или «идеалистической эстетики» [4].

В завершении анализа можно резюмировать, что каждая нация, которая в своей истории имеет известных ученых и героев, их представление как идеал подходит для нового поколения, результатом которого становится увеличение чувства национальной идентичности других представителей той нации. В этом смысле, эстетический идеал таджикского народа, как исторически состоявшейся нации, может служить для других наций и народов мира образцом сущностной национальной культуры, эталоном совершенности и зрелости нации.

Список литературы:

1. Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 1999.
2. Джононов С. Проблема формирования национального самосознания в условиях государственного строительства Таджикистана. Душанбе: Ирфон, 2009.
3. Садохин А. П. Этнология: учеб. слов. М.: Гардарики, 2002.
4. Гафуров Б. Г. Точикон (Иборат аз ду китоб). Китоби якум: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. Душанбе: Ирфон, 1998. 704 с. (На тадж. яз.).
5. Козлова О. Н. Этничность человечества: пространства бытия и быта народов // Социально-гуманитарные знания. 2003. №5. С. 57-77.
6. Национальная идея России. М., 2012. Т. 1.
7. Рахмон Э. Рушди маориф-асоси таҳкими аркони давлат. Душанбе, 2009. 334 с. (На тадж. яз.).

References:

1. Trubetskoi, N. S. (1999). Nasledie Chingiskhana. Moscow, Agraf
2. Dzhononov, S. (2009). Problema formirovaniya natsionalnogo samosoznaniya v usloviyakh gosudarstvennogo stroitelstvo Tadjikistana. Dushanbe, Irfon
3. Sadokhin, A. P. (2002). Etnologiya: ucheb. slov. Moscow, Gardariki
4. Gafurov, B. G. (1998). Tochikon (Iborat az du kitob). Kitobi yakum: Tarikhi kadimtarin, kadim va asri miyona. Dushanbe, Irfon, 704
5. Kozlova, O. N. (2003). Etnichnost chelovechestva: prostranstva bytiya i byta narodov. Sotsialno-gumanitarnye znaniya, (5), 57-77.
6. Natsionalnaya ideya Rossii. (2012). Moscow, 1
7. Rakhmon, E. (2009). Rushdi maorif-asosi takhkimi arkoni davlat. Dushanbe, 334

Работа поступила
в редакцию 20.04.2017г.

Принята к публикации
25.04.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Саидумаров С. С., Сарфарозова Н. Г. Социально-философский анализ генезиса национального самосознания // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №5 (18). С. 239-247. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/saidumarov> (дата обращения 15.05.2017).

Cite as (APA):

Saidumarov, S., & Sarfarozova, N. (2017). Social-philosophical analysis of national self-consciousness genesis. *Bulletin of Science and Practice*, (5), 239-247